

Relevamiento del uso de identificadores persistentes en revistas latinoamericanas pertenecientes al Catálogo 2.0 de Latindex.

Carlos Authier

<https://orcid.org/0000-0001-5754-6168>

Rodrigo Tavella

<https://orcid.org/0009-0003-8413-7521>

Resumen: Se releva el uso de identificadores persistentes en revistas latinoamericanas pertenecientes al Catálogo 2.0 de Latindex. Los países relevados son los siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Palabras Clave: Acceso Abierto, ARK, DOAJ, DOI, Handle, Identificadores Persistentes, Latindex.

Identificadores Persistentes

Los identificadores persistentes son códigos que identifican inequívocamente a un objeto digital, en el contexto de las revistas científicas y académicas, estos identifican la producción de la misma. Asegurando el acceso al objeto digital mediante un enlace que se mantendrá más allá del estado del sitio en el que se aloja la revista. Los identificadores de este tipo más utilizados son DOI, HANDLE y ARK, los dos primeros de pago y el ARK de uso libre.

La característica base de los identificadores persistentes definida por Bermès (2006) es la unicidad

La primera de estas características es la unicidad, se supone que el identificador caracteriza un recurso y sólo uno. A cambio, el mismo recurso, incluso ubicado en diferentes lugares, debe tener la misma identificación. Hablamos entonces de un identificador "globalmente único", lo que puede implicar una organización más organizada o menos centralizada a escala internacional. (p.17)

Esta unicidad no significa que no pueden convivir distintos identificadores para un mismo objeto digital , es decir, que un mismo artículo puede poseer por ejemplo un DOI y un ARK. De hecho esta práctica favorece la preservación del mismo.

En el contexto de los ecosistemas de Ciencia Abierta, definidos por la Unesco (2022) como “un conjunto de principios y prácticas que pretenden que la investigación científica de todos los campos sea accesible a todo el mundo en beneficio de los científicos y de la sociedad en su conjunto” contar con identificadores persistentes libres se vuelve un recurso esencial para asegurar poner a disposición y preservar la producción científica. Específicamente en latinoamérica, teniendo en cuenta la financiación pública de la comunicación científica en contrapunto con el modelo del norte global financiado por editoriales comerciales, es necesario en nuestra región disponer de identificadores que no dependan de un pago en divisa extranjera para su mantenimiento.

Catálogo 2.0 de Latindex

El catálogo 2.0 de Latindex es una base de datos conformada por revistas de acceso abierto que cumplen con una serie de criterios de alta calidad editorial. Para formar parte de esta base de datos, las revistas deben cumplir con una serie de características, como Generación continua de contenidos, Sistema de arbitraje, Código de ética y Políticas de preservación digital. En total la metodología cuenta con 38 características (7 de las cuales se consideran características básicas obligatorias), las revistas deben cumplir con un mínimo de 30 características para ingresar al catálogo 2.0.

Metodología

Los datos en el siguiente informe se recopilan a partir de los puestos a disposición, a través de las búsquedas avanzadas, que posibilita el portal de Latindex, de forma pública y en formato CSV. Se buscó la totalidad de revistas latinoamericanas que conforman el Catálogo 2.0 y se contrastó con el grupo de las mismas que cumplen con la característica 36 Uso de identificadores únicos de recursos (URI). La búsqueda en línea se realizó el 21 de octubre de 2024.

Tabla 1: 2024

Países	Revistas	con PID	sin PID	% sin PID
Argentina	518	271	247	47%
Bolivia	12	8	4	33%
Brasil	355	293	62	17%
Chile	207	179	28	13%
Colombia	132	127	5	3%
Costa Rica	99	79	20	20%
Cuba	78	4	74	94%
Ecuador	300	202	98	32%
El Salvador	14	6	8	57%
Guatemala	22	13	9	40%
Honduras	11	11	0	0%
México	371	267	104	28%
Nicaragua	20	18	2	10%
Panamá	38	33	5	13%
Paraguay	21	14	7	33%
Perú	234	210	24	10%
Puerto Rico	10	3	7	70%
República Dominicana	16	11	5	31%
Uruguay	51	47	4	7%
Venezuela	32	15	17	53%
TOTAL	2541	1811	730	28%

Fuente propia

Resultados

Figura 1

Uso de PID sobre las 2541 revistas Latinoamericanas que conforman el catálogo 2.0 de Latindex

Fuente propia

Conclusión

Este informe está en consonancia con el realizado en 2023 (Authier) desde los datos recopilados en la base de DOAJ (<https://doaj.org/>) y complementa el mismo. En ese informe se puede ver que en esa fecha el 54% de las revistas científicas relevadas en latinoamérica no contaban con ningún identificador persistente. Es importante recalcar que el Handle (<https://handle.net/>) existe desde el año 1994 y el DOI (<https://www.doi.org/>) desde el año

1997. En la actualidad varios países no pueden acceder al DOI (por los embargos de EE.UU.) dado que la organización DOI es una empresa radicada en ese país. Entre ellos Cuba e Irán. Crossref es la aplicación de DOI más reconocida aunque existen otras agencias. Crossref es un servicio de citación que permite a los investigadores enlazar directamente una referencia a su contenido original en la plataforma de otro editor. Una ventaja significativa del sistema DOI para los editores es su capacidad para facilitar el seguimiento de citas, lo cual permite contabilizar y analizar el uso de los contenidos. Esto fortalece aún más la dependencia de los investigadores con DOI (Okunei & Chan 2023).

Se optó por descargar y relevar la información de Latindex (<https://www.latindex.org/latindex/inicio>) dado su amplio grado de cobertura en el ámbito latinoamericano. La información fue depurada porque la base de datos incluye información de Portugal, España, y revistas iberoamericanistas de Asia, Europa, Eurasia, Oceanía, y América del Norte que no fueron incluidas. El informe basado en DOAJ incluía 3298 revistas un número superior a las 2541 de este informe. Pero es de destacar que Latindex Catálogo 2.0 requiere de las revistas un alto estándar de calidad para ser incluidas en el mismo.

Solo las revistas que pertenecen a Latindex Catálogo 2.0 fueron relevadas. En el caso de Argentina de 518 revistas que han accedido a este servicio de Latindex 247 no cuentan con ningún identificador al 21 de octubre de 2024 lo que implica un 47%. Podemos ver a Cuba con un 94% de sus revistas sin identificador. Brasil Incluye 355 revistas en Latindex Catálogo 2.0 de las cuales 62 no cuentan con identificador, entonces solo asciende a un 17%. Los porcentajes por país son muy variados pero también son altos como los relevados en DOAJ.

Es posible argumentar que la instalación de un resolvidor nacional como existe en la Argentina (<http://id.caicyt.gov.ar/issn/>) que permite obtener identificadores persistentes para más de 100 revistas puede mitigar el problema de falta de identificadores para las mismas.

Referencias bibliográficas

Authier, C. N. (2023). Cobertura de los identificadores persistentes (PID) para artículos científicos en Latinoamérica. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8007325>

Beigel, F. (2024). *Cartographies for an inclusive Open Science*. Preprint. <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/10286>

Bermès, E. (2006). Des identifiants pérennes pour les ressources numériques :l'expérience de la BnF. <https://www.ifla.org/files/assets/pac/ipn/ipnn40.pdf>

Latindex. (2024). *Metodología del Catálogo 2.0*.
<https://latindex.org/latindex/postulacion/postulacionCatalogo>.

Okunei, A. & Chan, L. (2023) "Digital Object Identifier: Privatising Knowledge Governance through Infrastructuring" in Keim, W. & Medina, L. THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF ACADEMIC KNOWLEDGE CIRCULATION. Routledge: New York.